

La atención inclusiva a los sujetos con hipoacusia bilateral en situación de aislamiento

MSc. Liannelis Carter Sedeño, PI. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 32235830. liannelis.carter@reduc.edu.cu

Dr C. Isabel Cristina Sampayo Hernández, PT. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 52286455 ó 55895699. isabel.sampayo@reduc.edu.cu.

MSc Ana María Rodríguez Rodríguez, PAx. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 58369541. ana.rrodriguez@reduc.edu.cu

III. Simposio: Trabajo preventivo, diversidad e inclusión educativa en tiempos de pandemia

RESUMEN

La presente investigación presenta un programa didáctico de preparación dirigido a la formación inicial de estudiantes de Educación Preescolar que los prepara para la atención inclusiva a los sujetos con hipoacusia bilateral en situación de aislamiento. Por estas razones, se ofrecen saberes y procederes didácticos para la atención inclusiva a los sujetos con dicha discapacidad, que contribuye a su inclusión en las modalidades de atención educativa de la Primera Infancia en condiciones de aislamiento. En tal sentido, se tuvieron en cuenta para la elaboración de la propuesta los métodos del nivel teórico: analítico – sintético, modelación; nivel empírico experimental, análisis de documentos, observación, encuesta, entrevista, talleres de opinión crítica y construcción colectiva y preexperimento; del estadístico-matemático el cálculo porcentual, tablas y gráficos. Los resultados del preexperimento realizado en el Departamento de Educación Preescolar de Camagüey, perteneciente a la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz, demostraron su validez, al promover el desarrollo cognoscitivo de las estudiantes en formación inicial para desarrollar el proceso educativo inclusivo de los sujetos con hipoacusia bilateral en el Nivel Educativo de la Primera Infancia en condiciones de aislamiento.

Palabras claves: formación inicial, inclusión educativa, hipoacusia y aislamiento